

ЗАВИСИМОСТЬ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНОГО ПРИВОДА УСТРОЙСТВА СЛЕЖЕНИЯ ЗА СОЛНЦЕМ ОТ УГЛОВ ПОВОРОТА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МОДУЛЯ

О.Ф. Тукфатуллин, Д.С. Пулатова, С.А. Даминов*

НИИ физики полупроводников и микроэлектроники при НУУз им. М. Улугбека

[*daminovsa@gmail.com](mailto:daminovsa@gmail.com)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15476072>

Наличие линейных приводов в конструкции фотоэлектрических устройств, обеспечивающих возможность слежения за Солнцем (т.е. позиционирования фотоэлектрического модуля (ФЭМ) к Солнцу) способствует повышению выработки электроэнергии ФЭМ [1–2]. При использовании линейных приводов необходимо проведение предварительных расчетов, учитывающих конструктивно-геометрические параметры линейных приводов.

Рассмотрим два различных положения линейного привода: первое – в котором стержень линейного привода полностью втянут, и второе – в котором он полностью вытянут (см. рис. 1). Определяем расстояние OB как длину между осью вращения (O) и фиксированной точкой крепления, когда стержень полностью втянут, в то время как OB' представляет это расстояние, когда

стержень полностью вытянут. По сути, и OB , и OB' представляют одно и то же плечо рычага (r), но в своих соответствующих крайних положениях. Следовательно, треугольник BOB' классифицируется как равнобедренный, где биссектриса угла при вершине (OC) делит основание BB' (l_{max}) перпендикулярно в точке C ($\beta = \alpha/2$). Эта биссектриса выполняет двойную функцию, будучи одновременно медианой и высотой (h). На длину рычага (r) влияют угол поворота (α) и длина стержня (l_{max}), а также расстояние L между подвижной точкой крепления стержня (A') и осью вращения (O). Помимо α и l_{max} , определяющим фактором также является значение l_{min} , которое представляет собой расстояние между точками крепления, когда стержень полностью втянут.

Рис. 1. Схематическое изображение двух положений линейного привода

Определим длину рычага r при произвольной величине угла поворота α (от 0 до 180°). Согласно определению синуса угла, в прямоугольном треугольнике OBC (или $OB'C$) длина гипотенузы OB (или OB') равна

$$r = OB = OB' = \frac{l_{max}}{2 \sin \beta} = \frac{l_{max}}{2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)}.$$

Длина L определяется через высоту h . Согласно определению косинуса угла, в прямоугольном треугольнике OBC (или $OB'C$) длина высоты OC равна

$$h = OC = r \cos \beta = \frac{l_{max} \cos(\beta)}{2 \sin(\beta)} = \frac{l_{max}}{2} \operatorname{ctg}(\beta) = \frac{l_{max}}{2} \operatorname{ctg}\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Определим L из теоремы Пифагора:

$$L = \sqrt{\left(l_{\min} + \frac{l_{\max}}{2}\right)^2 + h^2}.$$

Результаты вычислений длины рычага r и расстояний L для соответствующих заданным углам поворота приведены в табл. 1 ($l_{\min} = 300$ мм, $l_{\max} = 405$ мм).

Табл. 1. Зависимость расчётных параметров r и L от угла поворота α

α , град.	r , мм	L , мм
30	580	788
60	300	613
90	212	575
120	173	562
150	155	556
180	150	555

Таким образом, для элементов конструкции отвечающих за вращение ФЭМ в горизонтальной и вертикальной плоскостях получены формулы для определения длин рычагов r и расстояний L между подвижной точкой крепления штока и осью вращения. Для заданных углов поворота ФЭМ приведены результаты расчётов, соответствующие конструктивно-геометрическим параметрам линейного привода.

Список литературы:

- [1] R. José, M. Flavio, L. Baldomero, P. Juan // PV Tracking Design Methodology Based on an Orientation Efficiency Chart // Appl. Sci., 2019, 9(5), 894, pp. 1–15.
- [2] R. Abhijeet, D. Dipankar, O. Stepan. Functionality Analysis of Electric Actuators in Renewable Energy Systems — A Review // Sensors, 2022, 22(11), 4273, pp. 1–26.

Анкета участника конференции

Фамилия Имя Отчество: Даминов Султон Абдусаттор угли

Учёная степень: —

Учёное звание: —

Место работы: НИИ Физики полупроводников и микроэлектроники при Национальном университете Узбекистана им. М. Улугбека

Адрес места работы: 100057, Узбекистан, г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Янги Алмазар, 20

Должность: базовый докторант

Контактный телефон: (+998) 99 798 2425

Факс: —

e-mail: daminovsa@gmail.com

Название доклада: Зависимость конструктивно-геометрических параметров линейного привода устройства слежения за солнцем от углов поворота фотоэлектрического модуля

Направление № (секция): *Qayta tiklanuvchi energiya manbalari*